

IMPACTOS DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) NO DESEMPENHO ACADÊMICO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Anna Clara Parreira de Oliveira¹; Augusto Vicentini Cunha¹; Gilmar José Torres¹ ; Igor Rezende Ferreira¹; Péter Carvalho Antunes¹; Fernando Meneguini².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, que podem interferir na vida social, afetiva, acadêmica e profissional. No ensino superior, cerca de 2% a 8% dos alunos relatam a presença de sintomas de TDAH, os quais podem causar diferentes impactos ao longo da experiência universitária, com efeitos, sobretudo, no desempenho acadêmico. **Objetivos:** O objetivo desta revisão bibliográfica foi analisar os impactos do TDAH em estudantes universitários, principalmente em relação aos possíveis efeitos no desempenho acadêmico. **Metodologia:** Esta revisão de literatura foi realizada através dos sistemas de bases de dados Scielo Brasil, PubMed e Google Scholar no intervalo dos anos 2011 a 2023, utilizando-se as palavras-chave “TDAH”/“ADHD” e “estudantes universitários”/“college students”. **Resultados:** Os resultados encontrados nas pesquisas apresentam divergências entre si, mas, de modo geral, explicitam que há prejuízo acadêmico em alunos com TDAH. Segundo estudos, universitários diagnosticados com TDAH, quando comparados a alunos sem o diagnóstico, apresentam maiores níveis de estresse psicossocial e notas mais baixas, tendo o mesmo tempo de estudo. Ademais, estudos mostram que pessoas com o transtorno, embora possuam a mesma capacidade de aprendizado que pessoas sem o diagnóstico, apresentam maior dificuldade no planejamento, organização, gestão de prazos e foco nos estudos, além de dificuldades sociais e uma percepção ilusória sobre seu próprio desempenho. O tratamento farmacológico contra o transtorno não parece diminuir o déficit no desempenho acadêmico, apesar de auxiliar no controle comportamental. Ainda assim, o número de pesquisas é pequeno e as metodologias são discutíveis, visto que o objeto de estudo é de difícil controle, sendo necessários novos estudos na área para obter um melhor consenso. **Conclusão:** A literatura demonstra que universitários diagnosticados com TDAH, além de dificuldades de socialização, possuem também maior dificuldade na organização, na gestão de prazos e foco nos estudos, podendo causar um impacto negativo no rendimento acadêmico desses alunos. Outrossim, como o tratamento farmacológico melhora os sintomas de TDAH, mas o desempenho acadêmico não reflete isso, fica evidente a necessidade de uma alteração psicopedagógica das metodologias de ensino-aprendizagem e do processo de avaliação desses alunos.

Palavras-chave: Desempenho acadêmico; TDAH; universitários.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.